

以 2012 年印尼華人鍾萬學當選雅加達副省長
看印尼華人參政與當地社會外部認同之試探^{*}

林東余

^{*} 國立臺灣師範大學東亞學系碩士班學生，donnylin0770@gmail.com。發表於國立政治大學國家發展研究所主辦之「第五屆發展研究年會－發展：危機與安全」，2013/11/9-10，臺北：國立政治大學。論文初稿請勿引用。

摘要

印尼華人隨著蘇哈托政府之倒臺，為修復並維繫華人社會之發展而再度踏上參政之路。儘管印尼已邁入民主體制多年，然受到歷史社會因素與選舉制度之影響，華人儘管積極組織政黨與政治社團，亦努力從事政治活動，卻無法獲得更進一步之發展。不過近年華人積極尋求印尼主流政黨支持參與地方首長選舉，尤以 2012 年印尼華人鍾萬學與省長候選人佐科威當選印尼雅加達副省長與省長，不僅令當地華人社會視為印尼華人參政歷史之新頁，並再度審視參政之重要性，更重要的似為印尼華人參政奠定新模式與道路。

是故，本文以 2012 年印尼華人鍾萬學當選印尼雅加達副省長之事實，探究現階段華人投身地方首長選舉之參政模式將有助於尋求並獲得當地社會之支持；另亦將透過參政與認同之理論與概念，試探現今印尼華人參政與當地社會之於華人社會的外部認同兩者之連結架構，以及民主體制下之公民政治活動對於族群初級表層認同之影響力與關聯性，進而推展至當地社會對於華人族群較高層次與角度之文化認同與族群認同。

關鍵詞：印尼華人、政治參與、地方首長選舉、外部認同

Abstract

Following the resignation of Suharto, the Tionghoans in Indonesia again paved their way to the domestic politics area actively with a view to retaining the rights and development of the Tionghoan society. Nonetheless, parties founded by the Tionghoans had stagnation with no progress in politics. In contrast, in recent years there are a few Tionghoans participating in elections of local governor and winning as glad tidings, especially Basuki Cahaya Purnama's triumph in 2012 Jakarta gubernatorial election with Joko Widodo, which makes the Tionghoan society regard political participation as a significant approach to the mainstream in Indonesia.

Therefore, the 2012 Jakarta gubernatorial election, which Basuki has won as a Lieutenant Governor of DKI Jakarta for the next-five-year term, will be focused in the first half part of this article so as to figure out the main mode in the near future for the Tionghoans' political participation. Afterwards, a framework of linking the political participation of the Tionghoans to the external identity from Indonesian society will be introduced with theories of political science and social psychology for interpreting the possibility of upgrading interaction in the phase of cultural or ethnic identity while some advices to the framework and the political participation of Tionghoans will be given as reference.

Keywords: Tionghoans, political participation, election of local governor, external identity

壹、前言

身為印尼少數族群之一的華人，過去雖已有數位擁有專才之華人受到執政者青睞而被延攬入閣，¹另有積極透過民主選舉擔任地方首長或民意代表之華人，顯示華人確有漸趨活躍於印尼政壇之態勢。然究其主因，多為具有經濟貿易之長才背景而受到重用，或挾以華人人口比重較高之優勢而贏得地方選舉。

不過 2012 年 9 月時任梭羅 (Surakarta) 市長佐科威 (Joko Widodo) 與印尼華人鍾萬學 (Basuki Cahaya Purnama) 之組合，以持續領先之民調 (More, 2012) 與壓倒性票數之勢，贏得印尼雅加達 (Jakarta) 省長與副省長選舉，不僅象徵當地人民不再相信以貪污與金錢政治掛帥之選舉氛圍，欲透過選舉推翻長期為人垢病之政黨政治操作 (Hariyadi, 2012)，亦意謂著選民逐漸遠離受到族群議題左右而影響選舉結果之情勢，使華人得以藉由政治參與擺脫邊緣人身份，進入社會主流為人民服務，而當地社會亦透過民主選舉機制之運作漸趨接受華人參政並擔任公職 (Pembaruan & Sukoyo, 2013)，確實為印尼華人未來參政之路指引新方向，亦助印尼創造各族群和平相處之遠程國家目標的契機 (賈都強, 2006)。

關於印尼華人參政，近年已有學者針對相關議題有著專門論述與探析，並多贊成華人積極參政以維繫其社群之發展，²然罕以印尼社會對於華人之外部認同 (external identity) 角度切入華人參政與當地社會互動之研究；基於華人投身並成功贏得地方首長選舉，主要來自當地主流民意對於該候選人之認可與支持，故得視為華人於自我社會認同 (internal social identity) 之構築下，獲得當地社會對於華人廣義之外部認同，並於此一模式下逐步達成或構築其他層面之認同，以促進雙方更進一步之互動與交流。

¹ 如瓦希德 (Abdurrahman Wahid) 曾任命郭建義 (Kwik Kian Gie) 為經濟、財政與工業統籌部長，但因雙方對於經濟政策之理念不同，且瓦西德為平衡各派利益與布局 2004 年大選，郭建義就任僅半年多即遭撤換 (趙金川, 2000)；而現任總統蘇西洛 (Susilo Bambang Yudhoyono) 亦延攬現為旅遊與創意經濟部長之華人馮慧蘭 (Mari Elka Pangestu) 擔任首次任期之貿易部長等 (翟景升, 2004)，皆是華人受到政府重用之例。

² 其中最為人所重視的莫過於對印尼華人有深入研究與學術著作之華裔學者廖建裕 (Suryadinata Leo)，曾於 2009 年舉行之「2009 年大選和印尼華人講座」，公開呼籲「印尼華人應勇於參政」之主張與論述，他認為「印尼華人是印尼組成的一部份；當國家發展及成長時，華人應該積極參與，融入主流社會 (華社, 2009)。」

是故，本文冀以透過對於政治參與行為與投票意向影響因素之理論，以及內外部認同概念之論述，嘗試架構印尼華人之參政行為與當地社會外部認同之互動對於族群間相互影響與發展之模式。為尋跡脈絡筆者初階構築之模式，本文前半段將探析鍾萬學參與 2012 年雅加達正副首長選舉並勝選之背景、原因與其影響，輔以近年多位華人亦投入地方首長選舉之事實，確立參與地方首長選舉漸趨成為華人參政之主流模式；接續將試探印尼華人參政行為與外部認同之連結性與潛在影響力，透過政治學之政治參與動機與行為等理論，以及社會心理學之社會認同與內外部相對認同等概念勾勒出兩者互動之架構，最後再以印尼華人參政之窒礙與上述互動模式之展望作為結論。

貳、2012 年雅加達省正副首長選舉探析：以鍾萬學為中心

對於印尼華人社會而言，2012 年有著對其發展頗具關鍵性之選舉，即為雅加達省長及副省長選舉，以及同期進行之西加里曼丹省（Kalimantan Barat）及山口洋市（Singkawang）首長選舉。然而雅加達省正副首長選舉卻備受高度關注，原因在於作為印尼首都與一級行政區之雅加達，首度有華人候選人參選且順利贏得選舉，³茲不僅令各政黨與政治人物重新省視華人對於 2014 年中央地方議會選舉與總統直選⁴之重要性，亦再次思考其未來政治走向與目標是否符合人民需求；對華人而言，則是更為確定透過相似模式參政將有助於提升參政機會以替華人社會發聲，並藉此逐步獲得印尼主流社會之支持，以推展至最終與印尼社會各族群和平共處之目標。因此與佐科威搭檔參選之鍾萬學，不論選前選後皆是廣受矚目的指標性政治人物，⁵其參選模式亦成為華人參政之仿效對象。

³ 事實上，在此之前有華人律師伍瑞章（Eddie Kusuma）欲參加 2007 年雅加達首長選舉角逐副省長職位，然最後因無主要政黨支持而宣告失敗（印尼星洲日報，2007a）。

⁴ 印尼中央及地方議員選舉與總統直選，將分別於 2014 年 4 月 9 日（Komisi Pemilihan Umum，2012），及同年 7 月 9 日（Fardah，2013）舉行。由於是 1998 年後印尼第三次進行民主選舉，且由於近期佐科威於總統選舉民調持續領先其他已表態之候選人（Kusumadewi & Ansyari，2013；The Economist，2013），因此使得即將到來之全國選舉更令人高度關注。

⁵ 近期除了佐科威於多次 2014 年總統大選候選人民調中領先其他已表態參選之政治人物，鍾萬學亦因民調而可能被提名為副總統候選人（Pembaruan & Paath，2013）。

一、鍾萬學於是次選舉的特殊之處

2012 年雅加達省正副首長選舉中，當地華人最為矚目的莫過於角逐副省長之位的鍾萬學。來自華人比例於印尼最高之邦加勿里洞省（Kepulauan Bangka Belitung）⁶的鍾氏，出生於該省勿里洞島（Pulau Belitung）的瑪紇鎮（Manggar），曾於 2004 年當選代表新印尼黨（Partai Indonesia Baru）當選東勿里洞（Kabupaten Belitung Timur）縣長，⁷其清廉反貪與積極治理施政之形象深植當地人心，並受到非政府組織之讚揚，為其未來參政之路奠定極佳基礎（余歌滄，2012）。

2007 年邦加勿里洞省舉行首次省長選舉，鍾萬學受到八個政黨之推薦及前總統瓦希德之支持而參選角逐省長之位（印尼星洲日報，2007b），儘管選前情勢看好且擁有基本之華人支持票源，然終告失敗。歸咎其因，主要仍是對手操弄族群議題；再者許多投票區出現舞弊或違規行為，由於地方選舉法尚欠完備、羈查不易且屬於部族、宗教或族群等之違例（王鴻，2007），因而不利於屬於少數族群身份的鍾萬學，致使幾乎唾手可得之「印尼獨立以來首位省長頭銜」從手中流失。然而鍾氏仍積極參政，於 2009 年代表印尼從業黨（Partai Golkar）成功當選國會第二組議員（劉淑娟，2012）。

然而，為與省長候選人、時任梭羅市長的佐科威搭檔參選 2012 年雅加達省首長選舉，鍾萬學接受鬥爭民主黨（Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan，簡稱 PDI-P）⁸之徵召與大印尼運動黨（Partai Gerakan Indonesia Raya，簡稱Gerindra）之推派（The Jakarta Post，2012）而參與是次選舉；不過其先後政黨傾向不一之身份，卻受到政敵質疑並嘲諷為政治跳蚤（余歌滄，2012），再者對比時任省長並尋求連任之法烏茲（Fauzi Bowo），其政治生涯不僅較短，且對於雅加達之努力與貢獻亦不及深耕數十年的在地人法烏茲（Dinas Komunikasi, Informatika dan

⁶ 根據統計，邦加勿里洞省之華人比例 11.75% 為全印尼最高，其次是西加里曼丹省的 9.62%，第三為雅加達省的 5.83%（Ananta, Arifin & Bakhtiar 2008：27）。

⁷ 該縣儘管華人人口比例高，然卻有 93% 人口為穆斯林（Asril 2012a），對於帶有基督徒身份的鍾萬學參選當地縣長自是不利因素之一，但鍾萬學仍突破困難順利成為該縣首位華人縣長。

⁸ 鬥爭民主黨由蘇卡諾（Sukarno）之女、前總統梅嘉娃蒂（Megawati Sukarnoputri）所領導，黨內意識形態為蘇卡諾提出之班查西拉（Pancasila，又稱建國五原則）。

Kehumasan Pemprov DKI Jakarta, 2012)。

此外，與其他參選候選人最大不同之處，在於鍾萬學擁有代表少數族群的華人與基督徒身份 (Higgins, 2012)。華人由於歷史因素而長期受到歧視與不公平之對待，儘管 1998 年排華運動後之華人地位已透過法律及政策之消除而趨於平等，而華人亦透過參政維繫其生存及社會地位 (溫北炎, 2006: 73-74)；然而身處印尼，凡擁有華人身份者，如欲參政必將面臨比起其他主流族群更加困難之問題與窒礙，因此鍾萬學在華人比例較低⁹之雅加達參與正副首長選舉，自是一大不利之因，使其除了與佐科威廣宣未來施政目標與期許之外，尚須解決其身份可能引發之負面影響。然而鍾氏另有基督徒之特殊身份，對於參與穆斯林人達 85% (Basuki, 2012) 之雅加達首長選舉亦是身處劣勢，因此身為副省長候選人的鍾萬學須思考如何突破雙重不利身份之困難才能贏得選舉。

再者，時任梭羅市長的佐科威，相對於在地貢獻長達十多年的法烏茲，佐科威對於雅加達較為不了解，且並無治理一級行政區之經驗，對於當地選民而言亦是生面孔，僅有過去積極為梭羅市改革發展之政績與腳踏實地之處事風格為人稱道；鍾萬學之參政過程似於佐科威，其過去長期耕耘於邦加勿里洞省，對於雅加達無長期深刻之認識，因此當地選民對於鍾氏亦僅有過去於東勿里洞縣之政績、媒體報導及競選政見之認識 (Siregar, 2012)，相較於尋求連任之法烏茲具有治理一級行政區之多年經驗與雄厚政治背景 (印尼星洲日報, 2012)，客觀來說鍾萬學與佐科威應是處於劣勢，尤以鍾氏更可能受到族群與宗教議題之攻擊，因此兩人於是次選舉須較過去參與之選戰更加審慎應對。

二、2012 年雅加達省正副首長選舉之背景、過程與結果

2012 年雅加達省正副首長選舉期間，當地人民便考量到時任省長之法烏茲未於任期任改善長期困擾人民之交通壅塞問題 (顧時宏, 2012)；其次，雅加達

⁹ 據 2011 年底印尼人口普查資料及 2012 年雅加達選舉委員會 (Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta) 資料，華人口比例與登記合法選民比例分別為 5.53% 及 5.5%。

綠化環境不足、洪水氾濫、治安欠佳、市容不潔及貧窮地區尚存等次要社會問題依舊無解（李卓輝，2012a）。儘管法烏茲於選舉期間仍積極提出相關改革政見，然而就是次選舉結果，似乎未察其改革政見之成效。

其次，地方政府官僚體系根深蒂固，儘管時任省長之法烏茲擁有人民支持基礎，然而官僚體系之牽扯，難以將執行政策及具體落實等作為上行下效，致使上述問題無法如期解決，以滿足人民之需求（Schonhardt，2012）。因此，儘管法烏茲於雅加達政界人脈深廣，亦獲得總統尤多約諾（Susilo Bambang Yudhoyono）、執政之民主黨（Partai Demokrat）及其他七個政黨背書，並受到當地官員、學界乃至伊斯蘭教領袖的支持（印尼星洲日報，2012），然似乎無法藉由民意為基礎之選舉機制取得人民對其過去五年政績之認同與支持。

再者，時任之正副省長無法合作，且接連失言並爆出弊案之情形（Amelia，2012）。雅加達雖為東南亞極具重要性之城市，然當地貪腐弊案不斷（中央通訊社，2012），執政之政府亦負面新聞纏身，甚至與背後支持之政黨相有關聯；且自2005年印尼實施地方首長民選以來，共進行852次直選，結果有98%最後皆發生正副首長分道揚鑣，無法合作共事之情形（李卓輝，2012a），時任副首長之普利然托（Priyanto）儘管選舉期間不破壞法烏茲的連任之路，然而過去五年兩人貌合神離、行事官僚之情形似乎亦是選民轉向考慮新面孔的原因之一。

此外，法烏茲與其副手候選人納羅威（Nachrowi Ramli）儘管獲得大黨及各界人士之支持，然而越趨近投票日期，其政黨色彩漸似弱化以減低人民對於政黨操作政治反感之負面影響。再者，華人社會重新受到法烏茲組合之重視，頻頻訪問華人社區，並透過華人團體進行拉票以降低佐科威－鍾萬學組合的華人支持率（余歌滄，2012），但這亦顯示華人社會內部有明顯分裂之勢。

除此之外，敵對候選人組合屢次攻擊鍾萬學華人及基督徒之身份（意如香，2012）。不僅坊間有惡意造謠佐科威及鍾萬學組合接受梵蒂岡教廷的政治獻金，網路亦出現負面文宣針對鍾萬學的華人及基督徒身份，呼籲穆斯林選民拒絕接受異教徒及非原住民之治理與領導（周新，2012）；佐科威亦受到謠言攻擊，儘管

身為虔誠穆斯林之印尼原住民，但仍遭受到對手質疑認為佐科威並非純正的穆斯林，與族群宗教有關之負面言論於政治操作下於是此選舉顯而易見。

首輪投票結果，佐科威及鍾萬學組合意外地以 42.6%（參考表 1）之最高得票率，與得票率屈居第二之法烏茲及納羅威組合進入第二輪投票。據選前當地著名民意調查機構之調查顯示，時任省長之法烏茲組合將於首輪投票大勝，然而佐科威之組合僅獲得 22% 至 28% 之選票（李卓輝，2012b），然而投票結果令支持法烏茲組合之大黨深感意外，其得票率僅 34.05%（參考表 1）。對此，法烏茲之陣營面臨前所未有之局面，原勝券在握之選戰卻事與願違，而佐科威及鍾萬學則持續宣揚政見與目標，積極以不同於法烏茲之選舉風格面對第二輪投票。

表 1：2012 年印尼雅加達省正副首長選舉第一輪投票結果

組號	候選人組合	得票數	得票率(%)	得票率排名
1	FAUZI BOWO & NACHROWI RAMLI	1,476,648	34.05	2
2	Mayjen (Purn.) H. HENDARDJI SOEPANDJI & Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA.	85,990	1.98	6
3	Ir. H. JOKO WIDODO & Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM.	1,847,157	42.60	1
4	HIDAYAT & DIDIK	508,113	11.72	3
5	FAISAL B. & BIEM T. BENJAMIN	215,935	4.98	4
6	H. ALEX NOERDIN & Letjen TNI (Marini) Purn. H. NONO SAMPONO	202,643	4.67	5
	不計入票或廢票	93,047	2.10	
	總合	4,429,533	100	

資料來源：Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, 2012, “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Pertama(I): Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.”

註：全省第一輪投票率為 63.62%，登記合法選民數為 6,962,348 人

然而第二輪投票之前，鍾萬學於拜票場合遭受反對其華人及基督徒身份之民眾攻擊（Asril，2012b）。儘管選前鍾萬學強調其特殊身份將不是窒礙與問題

(Hussain, 2012), 但競爭候選人欲重施故技, 藉由族群及宗教議題長期困擾當地社會之弱點攻擊鍾萬學(李卓輝, 2012c), 並激起民眾反對之情緒以壓制佐科威及鍾萬學兩人勢如破竹之選況; 佐科威亦於鍾萬學受到人身攻擊後發表譴責非民主選舉期間應有之行為(Asril, 2012b), 期望選民以政見及實際作為決定投票意向。反對者的持續攻擊, 使華人社會害怕過去華人參選者因受到相關議題之攻擊而敗選之結果將複製於是次選舉; 但第二輪投票結果佐科威組合並無受到太大影響, 反而拉大與法烏茲組合之差距, 最後以 53.82% (參考表 2) 之過半得票率打敗法烏茲的 46.18% (參考表 2), 贏得 2012 年雅加達正副首長選舉。

表 2：2012 年印尼雅加達省正副首長選舉第二輪投票結果

組號	候選人組合	得票數	得票率(%)	得票率排名
1	FAUZI BOWO & NACHROWI RAMLI	2,120,815	46.18	2
2	Ir. H. JOKO WIDODO & Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, MM.	2,472,130	53.82	1
	不計入票或廢票	74,996	1.61	
	總合	4,667,941	100	

資料來源：Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, 2012, “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua(II): Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.”

註：全省第二輪投票率為 66.71%，登記合法選民數為 6,996,951 人

三、試探鍾萬學與佐科威勝選之因

綜觀是次選舉期間之背景及過程, 鍾萬學與佐科威組合得以勝選之因可歸咎於下列幾點：首先, 作為首都且資訊交流發達, 各方觀點與價值觀皆於此進行去蕪存菁、融合及發展, 隨著印尼民主化改革之進步, 雅加達市民之政治意識已趨成熟優越(梁英明 2013), 當地人民冀盼當選之首長及副首長能改善當地社會及民生問題, 因此儘管某些政客操弄族群宗教議題以打擊鍾萬學與佐科威之組合, 其中又以鍾萬學其華人及基督徒身份受到之攻擊最為嚴重, 然而選舉結果顯示挑撥煽動族群宗教情緒已經過時, 當地人民已有優越政治覺悟(李卓輝, 2012d),

不再受到挑撥離間之議題影響投票意向，反而關注與當地或切身相關之政見，並藉此尋求其認同之候選人以助地方建設。

再者，政黨對於候選人之影響於是次選舉減弱，人們已不再信任過去官僚、政黨及金錢所控制之政治與選舉態勢（李卓輝，2012e），從支持佐科威與鍾萬學組合之兩個在野黨於 2009 年議會選舉於雅加達得票率僅 17%（余歌滄，2012），然於是次選舉該組合在兩輪投票分別得到高達 42.6% 及 53.82% 之支持可以見得，政黨影響確有削弱之勢（意如香，2012）；此外，法烏茲組合選舉期間確實獲得不少主流政黨及各方人士之支持與背書，但政黨牌似乎於該次選舉一無是處，故政黨至此不再是贏得選舉之關鍵因素。同時，是此選舉有不少年輕選民（鄭耀章，2012），政黨影響其投票意向之效力不大，反而政見與改變為首要考量之因素，佐科威與鍾萬學組合因而吸引不少年輕選民之票源。

最後，佐科威與鍾萬學於選舉期間主打清廉、務實且清新之競選形象（Schonhardt，2012），令雅加達選民眼睛為之一亮，而首次投票之年輕選民亦期望新任省長及副省長能改變雅加達現狀並解決當前所面臨之社會問題。過去以金錢或政黨為支柱贏得選舉已不再是唯一，滿足當地社會之心聲才能勝選，人民對於選舉之訴求漸轉為實質層面及方向（張運秉，2012a），對於關心與自身迫切相關議題之選民，金錢、政黨、族群宗教議題等已不再是影響其投票意向之關鍵因素，因此法烏茲組合儘管受到主流政黨金援及支持，然而過去五年積弱不振與違於清廉之形象才是其敗選主因之一。

四、試探鍾萬學勝選是次選舉之意義與影響

（一）贏得雅加達正副首長選舉之特殊性

作為一國首都，雅加達相較於其他省份具有相當之重要性及指標性，並扮演著當地經濟、政治及社會改革領頭羊之角色；再者，雅加達是印尼都市化程度最高之省份（Faizal，2011），吸引著來自其他省份之學生、工作者、生意人與社會運動人士，顯示鄉村人口大批湧進雅加達，使其成為完全都市，不僅具有國家經

濟高度發展之象徵，亦顯見當地居民藉由都市所帶來之相互影響，相較於其他省份更具有公民意識，進而藉由資訊交流發達快速之便，吸引國內外不同價值觀或思想於此結合或發展，以達到公民政治領域意識之進步（雲昌耀，2012）。

其次，雅加達所在之爪哇（Java）島為印尼獨立前華人從事政治活動之起源地，亦是最重要之發展區域，¹⁰且當時即為荷屬印尼及華人之文化與政治中心（廖建裕，1985：3）；加以1998年5月受到國際社會關注、卻也改變華人法律地位之排華暴動始於雅加達（楊聰榮，2007：3），對於當地社會及華人皆有無可抹滅之影響，且之後官方對於華人政策改變造成之衝擊亦能於此直接體察，故華人參政得以於雅加達再次活躍有其歷史脈絡及延續性；因此，鍾萬學於是次選戰獲得勝利，對於華人參政之過去與未來確實有著承先啟後之象徵意義。

若以選舉政治層面之角度來看，雅加達既為印尼首都及政治中心，則當地政治活動及行為將直接或間接牽動政黨勢力，甚而影響其政治版圖之消長及全國選舉之結果，素有大選風向球之稱（中央通訊社，2012）；因此華人得以贏得雅加達地方選舉，證明華人於當地政治領域已有其重要性，對於未來華人參政具有象徵性之指標。再以都市族群組成與地方選舉之關聯為觀察對象，2012年華人於雅加達之人口及登記合法選民比例僅約5.5%（參考上列表3），相較於族群人口較多之爪哇族（Jawa）或巴達維族（Betawi）候選人，族群支持之基礎面較弱對於華人參選自是不利條件，故如何突破此劣勢是為印尼華人參選須考量問題之一。因此，對照著印尼全國華人比例亦低之態勢，加以雅加達作為政治中心對於全國性政治活動具有指標性，儘管印尼華人再度參政歷史不長，短期內尚無法達成全國性首長選舉之挑戰（Higgins，2012），然而鍾萬學得以於2012年之選戰中與佐科威脫穎而出勝選一級行政區正副首長，對後繼印尼華人之參政值得借鏡參考，抑或透過相似模式參與印尼政治領域。

¹⁰ 為求致富或經濟利益，十七世紀便有中國人移居海外經商並形成獨有之商業網絡（曹雲華，許梅，鄧仕超，2008：219），因而形成主要居住於爪哇地區之華人社會（陳秀容，2008：356）；尤以印尼獨立之前印尼華人基於維護自身受到荷蘭殖民者日益剝奪之權利，並改善印尼華人社會情況與地位之目標，而從事政治活動之更是活躍於爪哇地區（廖建裕，1985：149）。

表 3：雅加達當地族群與有效選民之人口比例

雅加達當地之族群	人口比例	登記合法選民人口比例
爪哇族 (Jawa)	35.5%	35.16%
巴達維族 (Betawi)	27.65%	27.6%
巽他族 (Sunda)	15.27%	15.27%
華族 (Tionghoa)	5.53%	5.5%

資料來源：(1) *Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta 2011*, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

(2) *Daftar Pemilih Tetap 2012*, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta

註 1：據 2011 年底之人口普查資料，雅加達當地總人口數為 10,187,595 人

註 2：據 2012 年雅加達選舉委員會資料，該次選舉登記合法選民數為 6,996,951 人

(二) 確立印尼華人參政之主流模式

至此，印尼華人參政之路已有新面貌。1998 年排華暴動後之初，隨後上臺之總統哈比比 (B. J. Habibie) 與後繼執政主皆秉持消除印尼境內不平等對待華人之原則，積極透過法律層面頒布一系列消弭歧視華人之限制，¹¹為受到暴動迫害之印尼華人的社會地位帶來極大轉變 (Tan, 2011: 84)。華人因而得以積極組織政黨及政治社團重返政治領域，¹²但由於華人政黨規模較小¹³且當地社會仍有歷史社會因素之影響而陷入瓶頸。¹⁴相較於過去，近年黃漢山¹⁵、黃少凡¹⁶與陳

¹¹ 哈比比上臺後即發表國情咨文與《第 26 號總統命令》，並於任內簽署與頒布包括第 2 號《政黨法》、第 3 號《大選法》、第 4 號《人民協商會議、國會和地方議會組織結構法》等取消對華人一切歧視性條款之法律，是為印尼華人得以維繫其社會與經濟地位之轉捩點 (江振鵬，丁麗興，2010: 70)。而現任總統蘇西洛於 2006 年頒布之《新國籍法》更是透過政府與法律，以國家之位階給予華人法律形式上之平等 (溫北炎，2007)，使華人不再受到歧視與不公平之待遇。

¹² 當時即有印尼中華改革黨 (Parti)、印尼大同黨 (Partai Bhinneka Tunggal Ika) 及印尼同化黨 (Partai Pembauran Indonesia, 簡稱 Parpindo) 等政黨先後成立 (葛雷士，1998: 56)。

¹³ 1999 年印尼全國首次大選時，華人政黨尚有成績，其中以吳能彬 (Nurdin Purnomo) 創建之印尼大同黨之成績較為受到矚目，然隔年黨內因出現分裂與對立 (鄧仕超，2004a: 72)。2004 年印尼舉行第二次大選，華人政黨僅有印尼大同黨獲得入選資格，卻由於選舉制度改變而沒能取得最後參選資格，僅能聯合其他具有資格之政黨聯合角逐各級議會席次，因此華人政黨至此已無法發揮相當影響力 (鄧仕超，2004b: 13)。

¹⁴ 1998 年 5 月排華暴動後，華人重獲過往被限制之參政權；華人為求自強，意識到必須藉由參政以爭取政治地位，進而保衛其基本社會地位與權利，但部份華人政黨因打著中華或華人等鮮明旗號，使得當地民族主義者對其懷有戒心而無法順利發展 (亞洲週刊，1998)。

¹⁵ 黃漢山於 2007 年底代表興盛和平黨 (Partai Damai Sejahtera) 與鬥爭民主黨推派之科內利 (Cornelis) 共同角逐西加里曼丹省正副首長 (印尼星洲日報，2007c)，由於西加里曼丹省華人人人口佔比至少 10% (Ananta, Arifin & Leo, 2003: 24) 之先天優勢，最後以 43.67% 之高得票率打敗時任省長欲尋求連任、聯合開發黨 (Partai Persatuan Pembangunan, 簡稱 PPP) 之代表加法爾

金揚¹⁷等華人，先後透過其他主流政黨支持以參與地方首長選舉，儘管有勝亦有敗，然似已突破印尼華人參政發展趨於停滯之勢。

不過，鍾萬學與佐科威贏得 2012 年雅加達省正副首長選舉，已確立華人藉由主要政黨支持以參與地方首長選舉，樹立指標性之參政人物，將成為主流參政模式且有助於拓展華人參政之路。究其原因，普選法與地方選舉制度之改革，¹⁸造成如同華人政黨等小黨無法推派候選人參與各級議會選舉，致使華人之政治空間日漸窄小，不僅社會上趨於弱勢，政治領域裡華人亦是小眾。再者，相較於各級議員，各級首長具有提出政策並落實政策之職責，如地方議員僅為地方首長及其政府於落實政策之間的其中一個環節（Pierre & Peters，2000）。因此，藉由印尼公民之政治意識漸趨成熟而遠離族群宗教因素之影響，如同鍾萬學認為印尼選民將不再盲目受到政治操作之宗教族群議題左右（Primanita & Daslani，2012），印尼民主化之進步實已愈能顯見於當地選舉（Winarnita，2013），華人應多透過參與地方首長選舉之模式參政，藉以提高華人之影響力與重要性，以爭取華人於

（Usman Ja'far）與其副手的 30.94% 得票率（Wardayanto，2008）。2012 年，黃漢山得到民主黨之強力支持（Handoko，2011）與科內利尋求連任，由於兩人過去五年之政績大抵受到人民肯定，最終以 44.3% 相對較多之得票率，打敗另外三組候選人（李卓輝，2012f），繼續擔任西加里曼丹省之副省長，以貫徹政見為地方人民服務與建設當地。

¹⁶ 2007 年舉行之首次山口洋市長選舉，從事律師工作並長期為華人爭取權利之黃少凡

（Hasan Karma）確定參選；因具有在地優勢，並於 2004 年即開始參政深耕（余歌滄，2008），最後兩人擊敗另外四組候選人贏得選舉，成為印尼建國以來首位華人市長，並為印尼華參政打開歷史新頁（印尼星洲日報，2007d）。儘管黃少凡與黃漢山有志一同，亦於 2012 年尋求連任山口洋市長而再度投入地方首長選舉，黃氏不僅十分有信心勝選，亦受到新印尼鬥爭黨（Partai Perjuangan Indonesia Baru）及民主黨強力支持（Hayat，2012），但最終因華人社會內部之分裂與不團結而敗選（李卓輝，2012f）。

¹⁷ 2010 年，北蘇門答臘省（Sumatera Utara）首府棉蘭市（Medan）的第二次市長選舉出現首位華人候選人陳金揚（Sofyan Tan）；由於黃漢山及黃少凡兩人已於 2007 年之地方首長選舉勝選，且棉蘭市不僅為蘇門答臘島最大城市，亦是印尼第三大城市（經濟部投資業務處，2012：3），故陳氏之參選格外受到關注。首輪投票，陳金揚及副市長搭檔妮莉（Nelly Armayanti）以第二高票之姿，與第一高票之組合拉胡特曼（Rahudman Harahap）及祖爾米（Dzulmi Eldin）進入第二輪投票（華社，2010）；然由於華人投票率過低，致使華人票源損失嚴重（周豔玲，2010），且對手陣營散播不利選情之謠言（林友順，2010），陳金揚組合最終僅以 34.1% 之得票率輸給胡特曼組合的 65.9%（Marza，2012）。

¹⁸ 不過印尼民主體制下之「比例代表制」卻成為華人參政權益得以獲得保障之關鍵，儘管該制度有著大眾所質疑如維護多黨制度等之缺失（戴萬平，2005：170-171），然歷屆大選主流政黨透過此制度推派華人代表，對華人社會提出各種利多政策以吸引華人選票（戴嘉煒，2010：26），確實為華人參政保有許空間。但政黨代表終究代表政黨，而不是地方民意，因此儘管華人候選人數量可觀（鄧仕超，2004b），然相比之下地方首長選舉仍較具有民意支持之基礎。

政治領域之生存空間，或有機會使華人政黨重振旗鼓，並全面擴展華人社會於印尼發展過程之關鍵地位，以維繫華人之地位與生存。更重要的是，華人得以於地方首長選舉獲勝，即是獲得相對多數民意之支持，因此在某種程度上當地社會已對華人有所認同，而透過民主選舉機制選擇華人作為治理當地之正副首長，故若要觀察印尼當地社會對於華人之外部認同，以民主體制下之華人參政行為作是值得探討與深究之切入點。

肆、印尼華人參政與當地社會外部認同之初探

華人至今在全球政壇已頗有斬獲，如華人比例高且充分展望民主自由的美國成為華人積極參政的舞台與典範（李巧雯，2007：81—82）；而亦擁有相當比例華人的東南亞，近年當地華人也透過民主機制參與政治，又以菲律賓、新加坡、馬來西亞與泰國之華人最為積極並透過參政及選舉以維繫華人與該國其他族群間之關係並維持其社會地位之平等及權利，甚而馬來西亞華人之意向多次於關鍵大選扮演重要地位（孔祥利，2008：79）。

反觀同處於東南亞的印尼華人，儘管國家已給予華人法律形式上之平等（王遠嘉，2008：125），印尼民主化推進之腳步亦未停歇，且印尼華人本身絕大多數在政治上認同印尼（曹雲華等人，2008：41），而相關領域學者先進亦從各種角度觀察當地社會與華人之認同，但罕有當地社會對於印尼華人支持與認同之普遍明顯證據。再者，受到蘇哈托（Suharto）統治期間限制華人之政策及法律的影響（龍異，2013：134—135），印尼華人除了努力維繫其生存與發展，亦須花費更多時間建立與當地住民和平共處之橋樑與管道；雖然印尼華人再次進入當地政治領域之時間點較其他東南亞國家晚，但印尼華人參政對於該國與社會之發展具有前瞻性與潛在影響力，故將其視為印尼社會支持與認同華人之切入點與契機，以助雙方漸進至文化及族群等認同，才能於未來達到多元宗教、多元文化及落實建國五原則之目標（李卓輝，2013a）。

一、印尼華人參政對華人社會內部之影響性

綜觀世界各國華人之參政，對於華人社會內部來說主要包含族群與國家兩個層面：族群層面是華人在文化、社會、族群與政治特徵之基礎上，透過政治參與表達身為少數族群之政治訴求；至於國家層面，則是華人透過政治參與行使與履行作為國家成員之權力與義務，以推動國家政治進程，因此須有華人身為公民之身份認同（劉宏，侯佳奇，2010：58－59），而事實上大多數華人已於政治上認同印尼，故印尼華人已普遍達成國家層面之要素。再者，近年華人社會已意識到參政之重要性，且有黃漢山黃少凡與鍾萬學等人先後以參與地方首長選舉之模式成功屹立於政治領域，因此就族群層面來觀察，華人除了正逐步達成族群層面之要素，亦透過參政表現印尼華人社會進步之象徵（周南京，2002：168）。

此外，政治學者 Verba 與 Nie（1972：133）針對參政行為者提及，受過高等教育、高收入階層且職業位階較高之公民，由於擁有較為強烈之公民態度，應較為積極或有興趣從事政治參與；因此相較於當地原住民，印尼華人因歷史推進發展之經濟網絡與規模（Leo，2007：43），普遍已具有相當程度之經濟地位、教育程度及社會職業，確實應有積極參政之作為與理念；然因蘇哈托統治期間對於華人參政之全面性限制與同化政策，促使社會對華人之歧視與不平等對待（楊陽，2003：88－90），故儘管 1998 年排華暴動後初期，國家給予印尼華人平等之法律地位與權利，但部分華人對參政一途仍持保留態度，因此儘管華人符合高度參政之條件，然受制於歷史文化因素之考量而未能於印尼政治領域蓬勃發展。

然隨著多位華人藉由地方首長選舉之參與，逐步達到引領華人社會於政治領域耕耘之氛圍，對於維護得來不易之法律權利及平等地位有著極大助益，更得以支持華人社會之生存及發展，進而尋求當地社會之認同。儘管鍾萬學等人上臺至今仍有零星反對或歧視其華人身份之言論（Marhaenjati，2013），但華人只消積極將過去於經濟領域努力之態度轉為對於地方治理之努力，必當能獲得當地民眾支持（Yuwono，2013a），進而轉為對於華人之外部社會的認同。

二、印尼華人參政與當地社會外部認同之試探

(一) 印尼華人參政與當地人民的投票決策

是故，印尼華人可藉由公民主動之接觸或表示意見行為、結合其他公民之合作活動、投票及參與競選活動等合法政治參與行為（Verba, Nie & Kim, 1978：53-56），投入當地政治領域以探尋印尼其他族群對華人之支持。不過觀察近期華人參與地方首長選舉之主流模式，印尼華人從事正規政治參與¹⁹之潛在影響力較大，且較能從而觀察當地社會對於華人支持與認同；儘管參與如地方首長選舉等政治活動，可能由於華人既有族群身份或過去歷史及社會因素，而初期帶來認同與支持之衝突，但因其結果範圍將可從政治層面擴及至其他範圍，而其衝突強度又不如投票行為高，故對於亟欲取得當地社會認同與支持的華人將是較快且有利之途徑，華人社會亦頻繁呼籲參政之重要性（周豔玲，2010：77）。

若從影響投票之因素層面切入華人參選，Campbell等學者（1960）提出之因果漏斗模型（funnel of causality）²⁰有助於華人社會分析如何於參選過程中獲取更多當地人之認同與支持，以利推展至當地社會較為顯見之初級外部認同。印尼社會對於華人之歷史事件、社會族群結構與該國選舉法令等遠因，是深刻影響當地選民是否投票予華人候選人之關鍵，因這些較早發生之變項，將潛在影響較晚發生之變項。雖然參選政見、施政績效與候選人形象，確實可能因其短期效果而成為影響結果之因素，但政治文化之慣性效果極為強烈且持續性長，故華人參選若要獲取當地人之支持與認同，仍須考量上述遠因帶來之正負性影響。再者，Campbell等學者亦強調政黨認同等立場與態度是影響投票決定之關鍵（1960：121），故華人尋求主流政黨支持以參與地方選舉勢必優於透過華人政黨參選，亦

¹⁹ 所謂正規（conventional）政治參與係指包括參與活動、說服他人投票、為政黨或候選人工作、捐款等行為，相對於如抗議運動或遊說等非正規（unconventional）政治參與之區別，但兩者皆為求影響主政者決策、政府結構與政策之實行（Conway, 1991：3-6）。

²⁰ 因果漏斗模型（funnel of causality）指多重因素之相互堆疊將影響投票行為。漏斗管代表著時序，並藉由一系列因素之影響與產生而隨時間推移成為因果關係，而於漏斗口呈現投票之前的社會背景與家庭特徵，這些因素將對投票行為人之政黨認同產生影響，然而政黨認同亦帶動對於候選人及其政見或政績之評價，加以競選活動期間偶發事件，與投票行為人與親友間之討論，最終使投票決定產生。

可解釋華人過去積極組織政黨卻無法有突破性發展之情況。

不過值得注意的是，鍾萬學與佐科威是次參選時儘管有著主流政黨背後支持，而競爭對手則挾以強大之政黨結盟與之對抗，但政黨色彩卻不若以往（張運秉，2012b），主因在於政黨因素已漸褪色，取而代之的是候選人本身之政見與競選風格。因此，藉由參選而達到當地社會初步認同與支持之後，將可弱化因果漏斗模型中重大歷史事件、社會結構與選舉法令等遠因，以及被視為關鍵之政黨認同因素之影響效果，並促進華人與當地原住民更為密切之互動與了解，彼此互動影響將能提升當地社會外部認同至族群與文化等層次。

（二）試探印尼華人參政與當地社會外部認同之連結途徑與架構

一般來說，認同常畫分為對國家、群體、社會或文化等層面之認同，主要是一群擁有共同來源、祖先、文化或語言，自認為或是被他人認為而構成之獨特社群，並在強調成員相互間之共同來源或共同祖先之標準下，區分我群與他者（王甫昌，2003：10），以建構為社會及文化等差異之族群邊界（Barth，1998：10—11），這種差異主要顯見於語言、習俗、觀念與價值取向、生活方式等元素中（關凱，2007：46—47），進而產生自我歸類的社會認同（social identity）。

由於社會互動之行為者多半為群體，因此人們習於將個人歸類於某一群體（Oakes, Haslam & Turner，1994），而歸類過程中將使個人與所屬群體之相似性提升，並加強與其他群體之相異性，故有著按分類群體模式做出行為之情況，並從而影響心理層面對於所屬群體與其他群體之認同（Turner, Hogg, Oakes, Reicher & Wetherell，1987）。然若以一個國家之框架探究群體間之互動，個人之於群體之分類過程與認同模式將是較為細部之因素，²¹難以觀察既有之群體間認同互動之關係；因此若欲試探華人參政與當地社會之互動，視華人社會及其政治參與為中心，觀察當地社會的外部認同與華人社會之連結自是一種角度。

²¹ 關於個人對於群體之分類過程及認同，請參考 Turner & Oakes（1986）、Ellemers, Spears & Doosje（1999，2002）及 Hinkle & Brown（1990）等相關論述。

是故，不同於 Tajfel 與 Turner 強調個人對於群體認同之關係（1979），在民主國家體制下的群體互動，可透過某一群體之角度將成員間之相互認同視為內部社會認同，意即如何看待彼此為同類，進而成為相互凝聚，對群體產生歸屬感，並區別我群與他者之反應與力量（Barreto & Ellemers，2003）；相對地，外部認同來自外界如何看待個人所屬之群體，因此雙方在語言、習俗、觀念與價值取向、生活方式等方面產生之族群邊界，已使彼此有著得以從外在或內涵分辨之差異；故個人所屬之群體如何與其他群體互動，並以某群體角度取得他者之認同便是值得探討之課題，而本節建立之架構即以此為出發點。

從上述角度來看，對於印尼華人社會，其內部認同即身為華人對該群體於文化、教育、族群等眾多面向之歸屬意識；²²而外部認同即源自於當地原住民對於華人之看法，由於文化上之差異，加以歷史、社會及政治制度之催化，使得華人與印尼原住民產生區分我群與他者之族群邊界，進而有著華人社會凝聚彼此力量之內部認同，以及當地原住民如何看待華人社會之外部認同，並於族群邊界之建構下彼此互動，透過相互衝突、接觸²³及了解以達到認同，進而建構並實現多元族群文化國家之遠程目標。

不過，當地社會之於華人的外部認同涵蓋之範圍與層面過於廣泛，若要觀察印尼社會是否達到普遍之外部認同較為困難。因此，基於外部認同之難易度有所不同，以華人參與選舉獲得之支持與認同較為容易且得以顯見，故區分為初級表層認同；其次，當地社會已廣為接受華人普遍參與政治時，對於華人的外部認同進入次級互動認同，雙方將探索彼此之文化、族群內涵等觸及族群邊界差異之面向；最後將完成較為困難之族群、文化、社會等層面之認同。值得考慮的是，三個層級之外部認同可以同時並行，且彼此界線是模糊而不受嚴格區分的，如此各層面之外部認同才得以相輔相成達到最佳效益。

²² 關於印尼華人認同問題與華人性（Chineseness）概念之意涵，請參考莊國土（2002）及雲昌耀（2012）之相關論述。

²³ 建立於 Allport 提出之接觸假說（contact hypothesis）的許多研究指出，群體之間頻繁接觸將能破除原先成見，尤以雙方面對衝突時更能推翻彼此舊有之負面態度與印象（Brown & Hewstone，2005：255－343）。

儘管印尼社會過去歧視與不平等對待華人之情況如今已有巨大改善，卻難以顯見並廣泛探究這種改變，不過以華人身份參與政治並透過選舉制度尋求當地社會之支持與認同，便是明顯以我群為中心，而構築與他者之族群邊界下，藉由民主體制之選舉使他者支持華人之象徵性證據。因此，透過公民投票行為之因果漏斗模型之因素以掌握對華人有利之優勢，並思考如何降低負向因素帶來之潛在衝擊，再尋求當地主流政黨支持以鞏固政黨基礎，將有益於華人獲得當地人民之初級表層外部認同。當數位華人於政壇嶄露頭角後，可凝聚華人參政共識以吸引更多有志之士投入政治領域（李卓輝，2013b），除了為華人發聲，更得以拓展印尼社會對華人之外部認同，使華人參政之作為更有意義與貢獻。

而在此架構下，華人普遍參政且贏得當地社會支持時，外部認同將邁入次級互動階段，冀望源自當地社會之外部認同能更為深入與密切；然而相互深入接觸過程或有衝突與不了解，但最終將促使雙方達成更為困難之文化或族群層面之認同。此時，華人社會內部認同亦將更為強烈，進而積極與當地社會之外部認同相互影響，推展彼此之交流至雙方期望和諧共處之模式，最後將得以完成印尼多元文化及族群國家之遠程目標（參見圖 1）。

然而身處印尼，凡擁有華人身份且有志參政之士，儘管已漸趨尋得有利於華人社會發展之參政模式，甚至有著如鍾萬學等積極為民服務之華人（Yuwono，2013b），但仍面臨比起其他族群更加困難之參政問題與窒礙，因此印尼華人社會更應謹慎面對當前華人參政之課題，以利未來投身政治領域者能擁有華人內部認同之力量，努力對其他族群爭取外部認同。以當前全球華人社會於居住國參政之作為觀察，透過公民投票之民主機制達到當地住民對於華人少數群體之公開認同與支持，是外部認同得以向上發展的有利途徑之一，亦為更能凝聚內部認同之方法（范勇鵬，2007：25－44）；因此儘管印尼當地民主化之進程仍在持續著，然隨著印尼公民政治意識成熟且達至較為普遍之外部認同後，將有利於其他層面或領域之認同的發展與進步。

圖 1：印尼華人參政與當地社會外部認同之連結架構

伍、代結論：印尼華人未來參政之課題與展望

一、參與地方首長選舉成為華人參政主流模式

儘管 1998 年排華暴動後初期，華人積極組織政黨及政治社團以拓展長期真空之政治空間（朱東芹，2011：183），但看似蓬勃發展茁壯的華人政黨，卻因規模較小且族群形象鮮明而陷入發展瓶頸。不過近年黃漢山、黃少凡與鍾萬學等華人，先後透過當地主流政黨之支持參與地方首長選舉並勝選，似已突破印尼華人

參政發展趨於停滯之勢；尤以鍾萬學於 2012 年當選為雅加達省副首長，更加確定華人藉由主流政黨支持以參與首長選舉，將有助於拓展華人參政之路，甚至促使華人有志之士參與 2014 年之全國大選（李卓輝，2013b）。

因此，印尼華人透過政見與實質作為淡化族群色彩，藉以取得當地社會對華人候選人之初步認同與支持將成為得以勝選關鍵。而華人代表主流政黨或尋求其支持，並逐漸轉向投入地方首長選舉亦漸趨為印尼華人參政之主要途徑，因華人得以受到主流政黨支持，可部分顯示政黨於政治層面上支持華人藉其優勢發揮所長，為華人社會發聲以爭取華人選票。故華人朝向此模式參與政治，儘管似將造成華人政黨無法向前邁進與發展，但整體而言將有利對於印尼華人外部認同之初步達成。然而，印尼華人的政治參與仍有諸多難題有待解決。

二、印尼華人參政之困難

儘管印尼華人參政之道路看似已露出曙光，但仍面臨諸多困難，主要可分為外部因素與內部問題兩個層面。就外部因素而言，政治文化造成之影響具有時間慣性，難以因法律限制之逐步消除而瞬夕間改變（許天堂，2004）。其次，印尼社會仍普遍懷疑印尼華人忠誠度，且仍帶有過去對其經濟角色，與控制全國經濟之迷思（Purdey，2006：72－89）。再者，地方選舉制度與法令尚未完備，地方選舉委員會對舞弊或違規事件無具體作為，不利於身為少數族群的華人參政（王鴻，2007）。而印尼華人政黨初創時鮮明之華人形象而使當地民族主義者對華心存有戒心、長期保持距離（周南京，2002：161－162），故無法透過選舉機制獲得當地社會支持與認同，造成其發展停滯不前；因此，印尼華人逐漸尋求主流政黨支持以助其參政或從事政治活動。

但值得注意的是，主流政黨願意支持華人有部分關鍵在於政黨須要吸引華人族裔票源以取得相對優勢，甚至用以表現族群融合之形象，因此可見受到主流政黨支持之從政華人多擔任副職或次位，不為主要決策者或政治板塊核心人物，如黃漢山與鍾萬學皆擔任副省長，故華人仍有受制於政黨因素之隱憂。

至於內部困難，多歸咎於華人社會積弊已久之問題。華人政黨內部彼此常有利益相歧，喜歡各立門派、不團結且常有分裂（曹雲華等人，2008：5；雲昌耀，2012：124 及 141），因此政治領域常有自己人與自己人競爭之狀況，分散以華人為基礎之票源最後使其他候選人漁翁得利，²⁴因而面臨發展停滯不前之命運。再者，華人政黨多半未經計畫即貿然成立，選舉及政治活動準備工作倉促，加以未有政治經驗，更缺乏參與政治明確之政治目標及領袖（周南京，2002：171），造成難以團結華人社會全體力量擴大參政空間與政治版圖。

此外，印尼華人普遍對政治較為冷漠，儘管近年已有如鍾萬學等壯年華人積極參政，但老一輩華人對參政仍抱持保留態度，因參政易於激化與當地住民之對立，不利華人之生存與發展（溫北炎，2002：5），故老華人較為傾向經營自身擅長之經貿領域，對於政治活動則是避而遠之（林友順，2010）。排華暴動後年輕華人儘管受到鼓舞而欲透過民主選舉機制維護華人之地位及發展，卻因老一輩華人對於參與當地政治之態度較為被動，而無法獲得華人社會內部之共識與全力支持；為突破困境者雖尋求主流政黨之協助，卻可能於選舉期間受到競爭對手操作族群議題而難以成功勝選。因此，儘管至今印尼各級議會有主流政黨支持之華人議員為華人發聲，印尼政治圈亦存在華人政黨與華人地方首長，然而不可否認的是，華人須思考如何突破上述外部困難並解決內部長期存在之問題，以開啟華人參政歷史之新頁，並逐步獲得印尼社會當地之外部認同。

三、印尼華人參政與外部認同互動之未來課題與展望

儘管印尼華人參政已透過地方首長選舉之參與而有了新發展，於印尼之社會地位亦因獲得法律層面之改善而今非昔比（卓雅，2009），鍾萬學甚至當選擔任首都雅加達之副省長，但華人社會尚未產出華人省長，將是華人積極參政時須考

²⁴ 華人內部競爭情況以黃少凡尋求連任山口洋市長之選舉為顯例。根據候選人組合之分析，除了黃少凡之組合以外，另有兩組同為華人社團推派之候選人；雖然各方經過多次協商仍無法達成共識以推派唯一華人候選人組合參選，最後互爭以華人為基礎之選票，即便黃少凡有著大黨支持亦無法挽回頹勢而敗選。

量之首要課題。再者，或許印尼社會與當地原住民方面之外部困難已因國家邁入民主化而逐漸減除，然華人自身仍須有所改變，才能維持印尼華人參政之生存與發展，進而消除當地社會對於華人既有之負面印象，達到與印尼其他族群和平共處之目標（賈都強，2006：56—57）。

是故，華人參政若循以參與地方首長選舉，更應以如同鍾萬學將務實與廉勤之態度（Pembaruan & Sukoyo，2013）作為施政風格，並以國家或地方為主之社會經濟民生議題為主要訴求，透過普遍之華人參政拓展印尼社會對於華人社會支持及認同之道路，進而達到印尼社會普遍對於印尼華人之認同。透過以華人參政為切入點之外部認同架構，或許不是唯一促進華人與當地社會和諧共處之途徑，但透過參政與各方面因素之考量，將可逐步推升初級表層認同至高階之文化及族群認同，在各方面求同存異，不僅向內凝聚華人社會力量，亦向外與當地其他族群加強合作，為印尼做出更好貢獻後，方能為華人參政推向新的高峰，並達至作為少數族群之華人融入當地社會，維繫華人社會權利與發展，以及完成國家多元族群和平共處與相互認同之目標。

參考書目

(一) 中文資料

- 中央通訊社，2012，〈雅加達選首長，後年大選前哨戰〉。中央通訊社，7月11日，<http://www.cna.com.tw/News/aOPL/201207120006-1.aspx>，取用日期：2013年1月8日。
- 孔祥利，2008，〈民主化進程中東南亞國家的華人政治參與－以菲律賓、馬來西亞和印尼為例〉。《東南亞研究》，2008年第5期，78頁至84頁。
- 王甫昌，2003，《當代臺灣社會的族群想像》。臺北：群學出版有限公司。
- 王遠嘉，2008，〈印尼華人企業發展歷史之政治經濟分析〉。《亞太研究論壇》，第40期，102頁至129頁。
- 王鴻，2007，〈印尼華裔精英，參政前路維艱〉。地平線月刊，2007年第10期，10月10日。
<http://www.skylinemonthly.com/showInfo.asp?id=1311&moduleid=0000800004&title=%CB%FB%CF%E7%B9%CA%CA%C2>，取用日期：2012年12月21日。
- 印尼星洲日報，2007a，〈伍瑞章決參選肅貪委會主席〉。印尼星洲日報，7月4日。
<http://indonesia.sinchew.com.my/node/414?tid=6>，取用日期：2013年6月24日。
- _____，2007b，〈邦加勿里洞省選省長，鍾萬學高票領先〉。印尼星洲日報，2月24日。
<http://www.sinchew-i.com/sciIND/node/627>，取用日期：2013年1月19日。
- _____，2007c，〈西加省選省長，290萬人開始投票〉。印尼星洲日報，11月16日。
<http://www.sinchew-i.com/sciIND/node/5627>，取用日期：2012年12月20日。
- _____，2007d，〈黃少凡直選獲勝，首位華人市長就任〉。印尼星洲日報，12月21日。
<http://indonesia.sinchew.com.my/node/5865>，取用日期：2012年

12月18日。

_____，2012，〈華裔終擺脫邊緣人身份，聯合早報：印尼政治開展新局〉。

印尼星洲日報，9月27日，<http://www.sinchew-i.com/sciIND/node/34320>，取

用日期：2013年1月16日。

朱東芹，2011，〈東南亞華僑華人社團的歷史與現狀〉，收錄於《華僑華人研究報告》，丘進主編：174頁至202頁。北京：社會科學文獻出版社。

江振鵬、丁麗興，2010，〈印尼民主化改革以來華人經濟的新發展及其啟示〉。《當代中國史研究》，第17卷第6期，69頁至77頁。

余歌滄，2008，〈華裔首當選印尼市長〉。亞洲週刊，第22卷第1期，1月6日。

http://www.yzzk.com/cfm/Content_Archive.cfm?Channel=aw&Path=4943760471/01aw3a.cfm，取用日期：2012年12月15日。

_____，2012，〈印尼政治新星鍾萬學崛起〉。亞洲週刊，第26卷第40期，10月7日。

http://www.yzzk.com/cfm/Content_Archive.cfm?Channel=kk&Path=2235582802/40kk2a.cfm，取用日期：2012年12月22日。

李巧雯，2007，〈從華人從政看美國華人的參政問題(1965—2000)〉。《中興史學》，第13期，81頁至111頁。

李卓輝，2012a，〈新任雅京省長任重道遠〉。印尼星洲日報，10月15日，

<http://www.sinchew-i.com/indonesia/node/34715>，取用日期：2013年1月18日。

_____，2012b，〈多數民調機構失民意和信譽〉。印尼星洲日報，7月21日，

<http://indonesia.sinchew.com.my/node/32879>，取用日期：2013年1月10日。

_____，2012c，〈挑撥種族宗教破壞民主選舉〉。印尼星洲日報，9月26日，

<http://indonesia.sinchew.com.my/node/33538>，取用日期：2013年1月12日。

_____，2012d，〈佐科威領導首都改革建設〉。印尼星洲日報，9月21日，

<http://indonesia.sinchew.com.my/node/34174>，取用日期：2013年1月17日。

- _____，2012e，〈啟動第二階段民主改革〉。印尼星洲日報，9月26日，
<http://www.sinchew-i.com/indonesia/node/34286>，取用日期：2013年1月14日。
- _____，2012f，〈華社應汲取西加省市選舉教訓〉。印尼星洲日報，9月22日。
<http://indonesia.sinchew.com.my/node/34204>，取用日期：2013年1月14日。
- _____，2013a，〈華族精英參政·與各部族融合建設新印尼－華族與各部族融合是印尼社會發展進步趨勢之二〉。印尼星洲日報，1月5日。
<http://indonesia.sinchew.com.my/node/36470>，取用日期：2013年3月17日。
- _____，2013b，〈華人精英凝聚共識，積極參加2014年大選〉。印尼星洲日報，2月18日。
<http://indonesia.sinchew.com.my/node/37381>，取用日期：2013年5月13日。
- 亞洲週刊，1998，〈印尼華裔組黨面臨挑戰〉。亞洲週刊，第12卷第24期，8頁，6月15日。
- 卓雅，2009，〈印尼華人地位改善，偏見尚存〉。新紀元周刊，第110期，2月26日。
<http://mag.epochtimes.com/b5/112/6014.htm>，取用日期：2012年12月19日。
- 周南京，2002，〈印度尼西亞華人參政問題〉，收錄於《海外華族研究論集第二卷：婦女、參政與地區研究》，張存武主編：159頁至172頁。臺北：華僑協會總會。
- 周新，2012，〈民主意識的成熟，親民政治及正義的勝利－香港印尼歸僑看雅京省長選舉〉。印尼星洲日報，10月2日，
<http://indonesia.sinchew.com.my/node/34442>，取用日期：2013年1月11日。
- 周豔玲，2010，〈印尼棉蘭華人參政淺析－以2010年棉蘭市長選舉為例〉。《東南亞研究》，2010年第5期，72至頁78頁。
- 林友順，2010，〈印尼華人參政困阻〉。亞洲週刊，第24卷第30期，7月22日。
http://www.yzzk.com/cfm/Content_Archive.cfm?Channel=ae&Path=231504101/

- 30ae2a.cfm，取用日期：2012年12月15日。
- 范勇鵬，2007，〈如何看待歐洲認同問題？—以政治參與為視角〉。《歐洲研究》，2007年第6期，25頁至44頁。
- 張運秉，2012a，〈從報章評論佐科威和鍾萬學的勝選看我國的政治變革趨勢和它的影響（三）〉。國際日報，A5版，11月16日，
<http://www.guojiribao.com/shtml/gjrb/20121116/91514.shtml>，取用日期：2013年1月17日。
- _____，2012b，〈從報章評論佐科威和鍾萬學的勝選看我國的政治變革趨勢和它的影響（二）〉。國際日報，A5版，11月14日，
<http://www.guojiribao.com/shtml/gjrb/20121114/91366.shtml>，取用日期：2013年1月19日。
- 曹雲華，許梅，鄧仕超，2008，《東南亞華人的政治參與》。北京：中國華僑出版社，2008年。
- 梁英明，2013，〈印尼華裔爭取平等公民權的道路〉。千島日報，8月29日，
<http://qiandaoribao.com/news/36483>，取用日期：2013年10月9日。
- 莊國土，2002，〈略論東南亞華族的族群認同及其發展趨勢〉。《廈門大學學報（哲學社會科學版）》，2002年第3期，63頁至71頁。
- 許天堂著，龍力譯，2004，〈華人參政與印尼政治文化革新〉。《東南亞研究》，2004年第2期，14頁至17頁。
- 陳秀容，2001，〈東南亞華人族群融入移入國主流社會的比較研究—以印尼與泰國作對比分析〉。《地理研究》，第20卷第3期，354頁至363頁。
- 華社，2009，〈09年大選和印尼華人講座：廖建裕：是印尼一份子，華人應勇於積極參政〉。印尼星洲日報，6月29日。
<http://indonesia.sinchew.com.my/node/12579>，取用日期：2013年6月18日。
- _____，2010，〈籲選民發揮手中選票力量，印華百家姓為陳金揚造勢〉。印尼星洲日報，6月14日。
<http://www.sinchew-i.com/sciIND/node/18089>，取用日期：

2013 年 1 月 25 日。

雲昌耀著，邱炫元等譯，2012，《當代印尼華人的認同：文化、政略與媒體》。臺北：群學出版有限公司。

意如香，2012，〈卓可維與鍾萬學勝選的啟示〉。國際日報，A5 版，9 月 22 日，
<http://www.guojiribao.com/shtml/gjrb/20120922/82576.shtml>，取用日期：2013 年 1 月 12 日。

楊陽，2003，〈二戰後印尼政府的華人政治與華人參與〉。《東南學術》，2003 年第 3 期，87 頁至 94 頁。

楊聰榮，2007，《新秩序下的混亂－從印尼暴動看華人的政治社會關係》。臺北：臺灣國際研究學會。

溫北炎，2002，〈關於印尼華人融入當地主流社會的問卷調查〉。《東南亞研究》，2002 年第 2 期，4 頁至 8 頁。

_____，2006，〈印尼華人應居安思危之我見〉。《東南亞研究》，2006 年第 5 期，73 頁至 77 頁。

_____，2007，〈試析印尼 2006 年新國籍法對華人社會的影響〉。《東南亞研究》，2007 年第 3 期，77 頁至 81 頁。

經濟部投資業務處，2012，《印尼投資環境簡介》。臺北：中華民國經濟部。

<http://www.dois.moea.gov.tw/content/pdf/OK-101-20%E5%8D%B0%E5%B0%BC101.8.29.pdf>，取用日期：2013 年 1 月 6 日。

葛雷士，1998，〈華裔組政黨自救自強〉。亞洲週刊，第 12 卷第 24 期，56 頁至 57 頁，6 月 5 日。

賈都強，2006，〈轉型進程中的印尼華人社會－現狀、問題與前景〉。《當代亞太》，2006 年第 1 期，50 頁至 57 頁。

廖建裕著，崔貴強譯，1985，《爪哇土華人的政治活動（一九一七～一九四二）》。臺北：正中書局。

翟景升，2004，〈馮慧蘭：印尼華裔貿易部長〉。《瞭望》，2004 年第 47 期，32

至 33 頁。

趙金川，2000，〈瓦希德撤換印尼內閣經濟部長的背景及其影響〉。新華社，4 月 25 日。

<http://www.cetin.net.cn/cetin2/servlet/cetin/action/HtmlDocumentAction;jsessionid=129AEFFAE6B65B0B229C704058028162?baseid=1&docno=147765>，取用日期：2013 年 4 月 2 日。

劉宏、侯佳奇，2010，〈當代英國華人社會與政治參與：以 2010 年大選為中心〉。《南洋問題研究》，2010 年第 4 期，49 頁至 61 頁。

劉淑娟，2012，〈猛龍過江追逐政治理想，鍾萬學矢當雅京副省長〉。印尼星洲日報，7 月 5 日。<http://indonesia.sinchew.com.my/node/32572>，取用日期：2013 年 1 月 18 日。

鄧仕超，2004a，〈五月騷亂以後印尼華人的政治參與〉。《東南亞研究》，2004 年第 1 期，70 頁至 74 頁。

_____，2004b，〈2004 年印尼大選與華人參選情況〉。《東南亞研究》，2004 年第 2 期，8 頁至 13 頁。

龍異，2013，〈印尼華人政策與華人政治參與的歷史分析－以政治精英構成為解釋要素〉。《暨南學報（哲學社會科學版）》，2013 年第 5 期，132 頁至 137 頁。

戴萬平，2005，〈印尼中央地方關係的發展與展望〉。《亞太研究論壇》，第 27 期，157 頁至 178 頁。

戴嘉煒，2010，《民主轉型後印度尼西亞華人政治參與研究》。廣州：中山大學亞太研究院碩士學位論文。

鄭耀章，2012，〈佐科威與鍾萬學勝選雅京省長的啟示〉。印度尼西亞商報，9 月 24 日，<http://www.shangbaoindonesia.com/?p=54002>，取用日期：2013 年 1 月 17 日。

關凱，2007，《族群政治》。北京：中央民族大學出版社。

顧時宏，2012，〈民調顯示印尼雅加達多數居民更關注民生問題〉。中國新聞網，
4月21日，<http://www.chinanews.com/gj/2012/04-21/3836398.shtml>，取用日期：2013年1月19日。

(二) 英文及印尼文資料

Amelia, Rizky, 2012, "Jakarta Governor Fauzi Bowo Reported to KPK for Alleged Corruption." In *The Jakarta Globe*, February 24,
<http://www.thejakartaglobe.com/archive/jakarta-governor-fauzi-bowo-reported-to-kpk-for-alleged-corruption> (Data visited: January 8, 2013)

Ananta, Aris, Evi Nurvidya Arifin and Suryadinata Leo, 2003, *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Asril, Sabrina, 2012a, "Ahok: Minoritas Bukan Kendala." In *Kompas*, March 19,
<http://bola.kompas.com/read/2012/03/19/11350448/Ahok.Minoritas.Bukan.Kendala> (Data visited: July 14, 2013)

_____, 2012b, "Basuki Dihadang Warga, Ini Tanggapan Jokowi." In *Kompas*,
September 14,
<http://nasional.kompas.com/read/2012/09/14/17484646/Basuki.Dihadang.Warga.Ini.Tanggapan.Jokowi> (Data visited: January 10, 2013)

Barreto, Manuela and Naomi Ellemers, 2003, "The effects of being categorised: The interplay between internal and external social identities." *European Review of Social Psychology*, 14:139-170.

Barth, Fredrik, 1998, *Ethnic Groups and Boundaries*. Prospect Heights: Waveland Press.

Basuki, Tobias, 2012, "Jakarta's gubernatorial elections: lessons for Indonesian democracy." In *East Asia Forum*, September 13,

<http://www.eastasiaforum.org/2012/09/13/jakartas-gubernatorial-elections-lessons-for-indonesian-democracy> (Data visited: January 4, 2013)

Brown, R., & M. Hewstone, 2005, "An integrative theory of intergroup contact." Pp. 255-343 in *Advances in Experimental Social Psychology Vol. 37*, edited by Zanna, M. P. San Diego: Elsevier Academic Press.

Campbell, Angus, Philip E. Converse, Warren E. Miller and Donald E. Stokes, 1960, *The American Voter*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Conway, Margaret M., 1991, *Political Participation in the United States (2nd edition)*. Washington, DC: Congressional Quarterly.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta, 2012, "Fauzi Bowo." In *Ensiklopedi*, <http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/566/Fauzi-Bowo> (Data visited: January 18, 2013)

Ellemers, N., R. Spears and B. Doosje, 1999, *Social Identity: Context, Commitment, Content*. Oxford: Basil Blackwell.

_____, 2002, "Self and social identity." *Annual Review of Psychology*, 53:161-186.

Faizal, Elly Burhaini, 2011, "Booming population spawns urbanization problems: UN." In *Jakarta Post*, October 27, <http://www.thejakartapost.com/news/2011/10/27/booming-population-spawns-urbanization-problems-un.html> (Data visited: January 7, 2013)

Fardah, 2013, "Indonesia Gears Up for 2014 General Elections." In *Antara News*, April 16, <http://www.antaraneews.com/en/news/88463/indonesia-gears-up-for-2014-general-elections> (Data visited: September 18, 2013)

Handoko, Augustine, 2011, "Christiandy dan Paryadi Bergabung ke Demokrat." In

- Kompas*, September 19,
<http://regional.kompas.com/read/2011/09/19/15415953/Christiandy.dan.Paryadi.Bergabung.ke.Demokrat> (Data visited: December 24, 2012)
- Hariyadi, Mathias, 2012, "Jakarta: election victory for challenging duo, ethnic Chinese Christian deputy governor." In *AsiaNews.it*, September 21,
<http://www.asianews.it/news-en/Jakarta:-election-victory-for-challenging-duo,-ethnic-Chinese-Christian-deputy-governor-25877.html> (Data visited: January 4, 2013)
- Hayat, Nurul, 2012, "Hasan Karman Yakin Menang Di Pilwako Singkawang." In *Antara News*, June 10,
<http://www.antarakalbar.com/berita/303405/hasan-karman-yakin-menang-di-pilwako-singkawang> (Data visited: January 18, 2013)
- Higgins, Andrew, 2012, "In Indonesia, ethnic Chinese see a new future." In *The Washington Post*, August 18,
http://articles.washingtonpost.com/2012-08-18/world/35490040_1_populous-muslim-nation-pluit-java-sea (Data visited: March 5, 2013)
- Hinkle, S. & R. J. Brown, 1990, "Intergroup comparisons and social identity: Some links and lacunae." Pp. 48-70 in *Social identity theory: Constructive and critical advances*, edited by Abrams, D. & M. A. Hogg. London: Harvester-Wheatsheaf.
- Hussain, Zakir, 2012, "Ethnicity is no issue for Ahok." In *The Jakarta Post*, June 8,
<http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/08/ethnicity-no-issue-ahok.html>
(Data visited: January 4, 2013)
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, 2012, "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Pertama(I): Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta." In *Data – Download*,
http://www.kpujakarta.go.id/view/download_data/download/f90937e5c39e0687b

40282a113375eee.pdf (Data visited: January 7, 2013)

_____ , 2012, "Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Putaran Kedua(II): Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta." In *Data – Download*,

http://kpujakarta.go.id/view/download_data/download/19bea20aec50f08ba9b855781cf1cea4.pdf (Data visited: January 7, 2013)

Komisi Pemilihan Umum, 2012, "Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor: 111/Kpts/KPU/TAHUN 2012," In *Documents*,

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/%288.6.2012%29%20kpts111_2012_tgl%20hari-H%20Pemilu%202014.pdf

Kusumadewi, Anggi & Syahrul Ansyari, 2013, "Soegeng Sarjadi: Masyarakat Suka Tokoh Berwajah Memelas." In *Viva News*, September 13,

<http://us.politik.news.viva.co.id/news/read/443580-soegeng-sarjadi--masyarakat-suka-tokoh-berwajah-memelas> (Data visited: October 1, 2013)

Leo, Suryadinata, 2007, "Ethnic Chinese in Southeast Asia and their Economic Role." Pp. 29-49 in *Understanding the ethnic Chinese in Southeast Asia*, edited by Leo, Suryadinata. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Marhaenjati, Bayu, 2013, "Lawyer Named a Suspect Over Allegedly Racist Tweet Aimed at Basuki." In *The Jakarta Globe*, May 24,

<http://www.thejakartaglobe.com/news/lawyer-named-a-suspect-over-allegedly-racist-tweet-aimed-at-basuki> (Data visited: September 18, 2013)

Marza, Adela Eka Putra, 2010, "Ribuan Orang Hadiri Pelantikan Wali Kota Medan." In *Okezone News*, July 26,

<http://news.okezone.com/read/2010/07/26/340/356451/ribuan-orang-hadiri-pelantikan-wali-kota-medan> (Data visited: December 23, 2012)

More, Imanuel, 2012, "Hasil Survei INES: Jokowi-Basuki Ungguli Foke-Nara." In

- Kompas*, September 14,
<http://nasional.kompas.com/read/2012/09/14/1225271/Hasil.Survei.INES.Jokowi-Basuki.Ungguli.Foke-Nara> (Data visited: January 10, 2013)
- Oakes, P. J., S. A. Haslam and J. C. Turner, 1994, *Stereotyping and Social Reality*.
Oxford: Basil Blackwell.
- Pembaruan, Suara & Carlos Paath, 2013, "Gerindra Official Plays Down Basuki's Poll Showing." In *The Jakarta Globe*, October 10,
<http://www.thejakartaglobe.com/news/gerindra-official-plays-down-basukis-poll-showing> (Data visited: October 11, 2013)
- Pembaruan, Suara & Yeremia Sukoyo, 2013, "Basuki More Popular Than Joko, Poll Finds." In *The Jakarta Globe*, September 6,
<http://www.thejakartaglobe.com/news/jakarta/basuki-more-popular-than-joko-poll-finds> (Data visited: October 4, 2013)
- Pierre, Jon and B. Guy Peters, 2000, *Governance, Politics and the State*. Basingstoke: Macmillan Publishers.
- Primanita, Arientha and Pitan Daslani, 2012, "Basuki's Win to Pave Way for Ethnic Chinese in Indonesian Politics." In *The Jakarta Globe*, September 25,
<http://www.thejakartaglobe.com/home/basukis-win-to-pave-way-for-ethnic-chinese-in-indonesian-politics/546345> (Data visited: January 23, 2013)
- Purdey, Jemma, 2006, "The 'other' May Riots: anti-Chinese violence in Solo, May 1998." Pp. 72-89 in *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution*, edited by Coppel, Charles A. London & New York: Routledge.
- Schonhardt, Sara, 2012, "Outsider Breathing New Ideas Into Jakarta Election." In *The New York Times*, September 19,
<http://www.nytimes.com/2012/09/20/world/asia/20iht-jakarta20.html> (Data visited: January 6, 2013)

- Siregar, Lisa, 2012, "Film Tracks the Rise of Jakarta Deputy Governor-Elect Basuki."
 In *The Jakarta Globe*, September 26,
<http://www.thejakartaglobe.com/archive/film-tracks-the-rise-of-jakarta-deputy-governor-elect-basuki> (Data visited: January 4, 2013)
- Tajfel, H. and J. C. Turner, 1979, "An Integrative Theory of Social Conflict," Pp. 7-24
 in *The Social Psychology of Intergroup Relations*, edited by Austin, W. & S.
 Worchel. California: Brooks/Cole.
- Tan, Mely G., 2011, "The State and Peranakan Chinese in Indonesia." Pp. 84-106 in
Peranakan Chinese in a Globalizing Southeast Asia, edited by Leo, Suryadinata.
 Singapore: Chinese Heritage Centre and Baba House.
- The Economist, 2013, "Let the games begin." In *The Economist*, September 7,
<http://www.economist.com/news/asia/21584981-parties-search-presidential-candidate-ordinary-indonesians-think-only-jokowi-pictured> (Data visited: October 1, 2013)
- The Jakarta Post, 2012, "Jokowi, Ahok take a Kopaja to KPUD." In *The Jakarta Post*,
 March 19,
<http://www.thejakartapost.com/news/2012/03/19/jokowi-ahok-take-a-kopaja-kpud.html> (Data visited: January 10, 2013)
- Turner, J. C., M. A. Hogg, P. J. Oakes, S. D. Reicher and M. S. Wetherell, 1987,
Rediscovering the Social Group: A Self-Categorization Theory. Oxford:
 Blackwell.
- Turner, J. C., P. J. Oakes, 1986, "The significance of the social identity concept for
 social psychology with reference to individualism, interactionism and social
 influence." *British Journal of Social Psychology*, 25(3):237-252.
- Verba, Sidney and Norman H. Nie, 1972, *Participation in America: Social Equality
 and Political Democracy*. New York: Harper & Row.

- Verba, Sidney, Norman Nie, and Jae-on Kim, 1978, *Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison*. New York: Cambridge University Press.
- Wardayanto, Andi, 2008, "Pilkada Kalbar, Pasangan Gubernur Terpilih Dilantik." In *Indosiar*, January 15,
<http://www.indosiar.com/fokus/67233/pilkada-kalbar-pasangan-gubernur-terpilih-dilantik> (Data visited: December 20, 2012)
- Winarnita, Monika, 2013, "Why Ahok's Chinese Ethnicity Is Not a Problem in Today's Jakarta." In *The Jakarta Globe*, February 15,
<http://www.thejakartaglobe.com/archive/why-ahoks-chinese-ethnicity-is-not-a-problem-in-todays-jakarta> (Data visited: April 10, 2013)
- Yuwono, Jane, 2013a, "Jakarta's Youth Like Basuki's Hand-On Approach, But Recommend Softer Touch." In *The Jakarta Globe*, September 5,
<http://www.thejakartaglobe.com/news/jakarta/jakartas-youth-like-basukis-hand-on-approach-but-recommend-softer-touch> (Data visited: October 8, 2013)
- _____, 2013b, "Basuki's Closest: No Manufactured Image and No Angry Man." In *The Jakarta Globe*, September 5,
<http://www.thejakartaglobe.com/news/jakarta/basukis-closest-no-manufactured-image-and-no-angry-man> (Data visited: October 8, 2013)